

XITOIY IJTIMOIIY-SIYOSIY DISKURSIDA GASTRONOMIK METAFORA

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14167536>

Fayzullayeva Madina Qahramon qizi

Toshkent davlat sharqshunoslik
universiteti tayanch doktoranti

fayzullaevamadina@970gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada xitoy tilida uchraydigan gastronomik metaforalarni siyosiy-ijtimoiy diskurslarda talqini ko‘rib chiqiladi. Ularni nutqda qanday qo‘llanilishi va qanday ma‘no anglatishi tahlil qilinadi. Xitoy tilida oziq-ovqat so‘zlarining asl manosidan tashqari, ko‘plab oziq-ovqat so‘zlari kengaytirilgan ma‘nolarga ega. Oziq-ovqat lug‘atining aksariyati metaforik troplar orqali hosil bo‘ladi, ular asosan tashqi ko‘rinishidan, sifat xususiyatlaridan kelib chiqadi.

Kalit so‘zlar: *ijtimoiy-siyosiy diskurs, gastronomik metafora, diskursiv tahlil, manba domen, maqsad domen, “bir qozondan taom yeyish”, “tuxumdan suyak izlash”, “sovuq urgan baqlajon”, “pichoq og‘iz va tofu yurak”.*

GASTRONOMIC METAPHOR IN CHINESE SOCIO-POLITICAL DISCOURSE

Fayzullayeva Madina Kakhramonovna

Tashkent State Oriental Studies
Doctoral student of the university

fayzullaevamadina@970gmail.com

ABSTRACT

This article examines the interpretation of gastronomic metaphors found in the Chinese language in political and social discourses. How they are used in speech and what their meaning is analyzed. In addition to the original meaning of food words in Chinese, many food words have extended meanings. Most of the vocabulary of food is formed through metaphorical tropes, which are mainly derived from appearance and quality characteristics.

Key words. *socio-political discourse, gastronomic metaphor, discursive analysis, source domain, destination domain, “eating food from a pot”, “looking for a bone in an egg”, “cold beaten eggplant”, “knife mouth and tofu heart”.*

Zamonaviy kognitiv tilshunoslikda konseptual metafora analizi juda ham foydali. Konseptual metafora atamasi ilk bora 1980-yil Jorj Lakoff tomonidan “Metaphors we live by” asarida tilga olinadi. Ushbu asarda aytilishicha konseptual metafora bu shunchaki stilistikaning metodi bo‘libgina qolmasdan, tafakkur va o‘ylashning usulidir. Gastronomik metafora ta’rifi gastronomiya bo‘yicha birinchi ilmiy ish hisoblangan J.A.Briya-Savarinning “Ta’ m fiziologiyasi” kitobida keltirib o‘tilgan, shuningdek, fransuz olimlari K.Koff va P.Fridman g‘oyalar davomchilariga aylangan .

Ko‘plab xitoy olimlari, xitoy taomlari so‘zlarining metaforalarini o‘rganishda juda faol bo‘lishdi va hozirgi kunga qadar ularning mazmunini tobora boyitib borishmoqda.

Xitoyliklar oziq-ovqatni, qimmatbaho rizqni asrab-avaylash, rizqni isrof qilmaslik odatini qadimdan saqlab qolgan. “如果掉了七粒米, 必须 搬家找到它”[古丽加那提 2015:44], “Agar yetti dona guruch tushsa, uni topish uchun harakat qilish kerak”. Bu oziq-ovqatning hayot manbai ekanligini ko‘rsatadi. Qadimda oilada tomorqada mo‘l hosil bo‘lishi baraka hisoblangan. Shu sababli, xitoyda oziq-ovqat bilan bog‘liq bo‘lgan metaforalarni ko‘p qo‘llanilishiga guvoh bo‘lishimiz mumkin. Quyida biz gastronomik metafora ishtirok etgan diskurslarni tahlil qilamiz.

1. “种瓜得瓜,种豆得豆” zhǒng guā dé guā, zhǒng dòu dé dòu

其实,人类在很久以前就知道“种瓜得瓜,种豆得豆”这一自然现象,但并不清楚这种现象的科学道理,100 多年前,遗传学家才把它归结为遗传现象,并提出基因的概念。(“人民日报” 2000 年)

Darhaqiqat, odamlar “qovun eksang qovun o‘rasan, loviya eksang loviya o‘rasan” degan tabiat hodisasini qadimdan bilishgan, ammo bu hodisaning ilmiy sababini bilishmagan. Bundan atigi 100 yil muqaddam genetiklar buni irsiy hodisaga bog‘lab, genlar tushunchasini ilgari surdilar. (Xalq kundalik gazetasi, 2000)

Misol jumlasidagi “qovun eksang qovun o‘rasan, loviya eksang, loviya o‘rasan” degan oziq-ovqat iborasi nima eksang, shuni o‘rasan, degan ma’noni bildiradi. Ushbu jumla mos keladigan natijalarga ega bo‘lgan hamma narsaning metaforasidir. Sabab va oqibat izchil, shuning uchun yaxshi natijalarga erishmoqchi bo‘lsangiz, yaxshi sabab va munosabatlariga ega bo‘lish lozim.

2. “画饼充饥” huàbǐng chōngjī

如果大规模兴建形式多样的电影院,吸引并满足各种不同口味的观众,所谓的“市场容量”不过是画饼充饥的梦幻数字。(“新华社” 2004 年 11 月)

Agar turli ko‘rinishdagi kinoteatrlar turli didga ega bo‘lgan tomoshabinlarni o‘ziga jalb etish va qondirish uchun keng ko‘lamda qurilmasa, “bozor sig‘imi” deb

atalmish ochlikni qondirish uchun tort chizishdek xayolparastlikdan boshqa narsa emas. (Sinxua axborot agentligi, 2004 yil noyabr)

Misolda, “ochlikni qondirish uchun tort chizish” devorga tort chizish haqiqiy ko‘rinishi mumkin, ammo ularni yeyish mumkin emas, bu “oynadagi gullar, suvdagi oy” kabidir. Bu o‘zingizni taskinlash yoki boshqalarni aldash uchun fantaziyadan foydalanish uchun metafora hisoblanadi.

3. “吃一锅饭” chī yī guō fàn

许多村民还主动腾出自家住房,近百口无亲可靠、无友可投的朝鲜族兄弟,被请进了双金嘎查,蒙、汉、鲜三个民族同吃一锅饭,同住一栋房,亲如一家。《“人民日报” 1998 年)

Ko‘pgina qishloq aholisi ham o‘z uylarini bo‘shatish tashabbusi bilan chiqdilar. Qarindoshlari, ishonchli do‘stlari, murojaat qiladigan do‘stlari bo‘lmagan yuzga yaqin koreys birodarlar taklif qilindi, mo‘g‘ul, xan va koreys millati bir qozondan yeb, bir uyda yashab, bir oiladek yaqin bo‘lib qolishdi. (“Xalq kundaliklari” 1998).

“Bir qozondan taom yeyish” shunchaki birga ovqatlanishdan ko‘proq narsani anglatadi, bu chuqur munosabatlarni anglatadi. Ahillik, inoqlikni bildiradi.

4. “鸡蛋里挑骨头” jīdàn li tiāo gú tóu

发生在太平路派出所的这件敲门“小事”,很快在新区公安分局上下引起了强烈反响。有的民警认为这位老者事太多,纯粹鸡蛋里挑骨头。有的民警认为,因为这点小事就向群众道歉,有点小题大作,不利于树立民警威信等。 (“新华社”2001 年 5 月)

Taiping yo‘li politsiya bo‘limida eshikni taqillatgan bu “kichik voqea” Yangi tuman jamoat xavfsizligi byurosida tezda kuchli reaksiyalarni uyg‘otdi. Ayrim militsionerlar cholning qiladigan ishlari juda ko‘p va faqat tuxumdan suyak izlayapti, deb o‘ylashdi. Ayrim politsiyachilarning fikricha, bunday arzimas masala uchun xalqdan kechirim so‘rash biroz shov-shuv va politsiyaning obro‘cini oshirishga xizmat qilmaydi. (“Sinxua axborot agentligi” 2001 yil may)

Bu misolda “tuxumdan suyak izlash” atayin ayb va nuqsonlarni topish, jonli va bo‘rttirilgan gaplar aytish, bu odamlarga “tanlangan” assotsiatsiyasini beradi.

5. “霜打的茄子” shuāng dǎ di qiézi

今天的决赛,俄罗斯队也一如霜打的茄子,蔫头端脑。单杠比赛脱杠掉下,自由操跟头翻出界,就连鞍马这样的项目俄罗斯也有队员掉下来,最后 6 个项目仅得 16 0.921 分,平均每人每项得分不到 9 分。(《新华社》2001 年 11 月)

Bugungi finalda Rossiya terma jamoasi xuddi sovuq urgan baqlajondek so‘lib qolgandi. Musobaqalarda turnik to‘sindan tushib ketdi, maydondan salto mashqi chegaradan chiqib ketdi va hatto rus o‘yinchilari ham ot kabi mashqlarga yiqildi.

Oxirgi oltita mashq jami 16,921 ball to‘pladi, o‘rtacha ball esa bir kishi uchun 9 balldan kam. (Sinxua axborot agentligi, 2001 yil noyabr)

Demak, “sovuq urgan baqlajon” iborasi ruhiy holati tushgan, biror bir ish qilishga kuchi yo‘q, zaif, befarq bo‘lib qolgan insonlarga nisbatan ushbu metafora ishlatiladi.

6. “一锅粥” yīguōzhōu

近 3 个月来,美国宾夕法尼亚州伊斯顿郊外的威廉斯小镇的居民可是受尽了苦头,因为镇上来了三头奶牛,把小镇搅得乱成了一锅粥。不管居民采取什么方法,这几头牲畜都不愿离去,真令他们苦不堪言。(《新华社》2001 年 12 月)

Oxirgi uch oy ichida Pensilvaniya shtati Iston shahri chekkasida joylashgan Uilyams Taun shahri aholisi ko‘p jabr ko‘rdi, chunki shaharga uchta sigir kelib, shaharni tartibsizlikka aylantirdi. Aholi qanday usullardan foydalanmasin, bu hayvonlar ketishdan bosh tortdi, bu esa ularni haqiqatan ham baxtsiz holga keltirdi. (“Sinxua axborot agentligi” 2001 yil dekabr)

“bir qozon bo‘tqa” gastronomik metaforasi tartibsizlikni bildiradigan, hamma narsa aralashib, bir-biriga birikib ketgan, hamma joy tartibsiz ahvolga kelib qolgan holatlarni ifodalash uchun ishlatiladigan metaforadir.

7. “刀子嘴豆腐心” dāozizuǐ dòufu xīn

池莉说,“我非常欣赏生活艰难的平民女子的生命力,她们懂事,聪慧,泼辣,刀子嘴豆腐心,行动性强,色彩艳丽。相比之下,我自己是多么苍白啊!我喜欢通过写作来检讨和嘲讽自己。”(《新华社》2003 年 5 月)

Chi Li shunday dedi: “Men og‘ir hayot kechirayotgan oddiy ayollarning hayotiyiligiga juda qoyil qolaman, ular aqlli, shiddatli, tili o‘tkir, mehribon, harakati kuchli va rang-barangdir. Men o‘zim bilan solishtirganda qanchalik rangparman! Men yozish orqali o‘zimni ko‘rib chiqishni va kulishni yaxshi ko‘raman.” (“Sinxua axborot agentligi” 2003, may)

Pichoq odatda o‘tkir buyum, kesish uchun ishlatiladigan asbob, tofu esa juda yumshoq taomdir. Shu sababli, xitoycha “pichoq og‘iz va tofu yurak” iborasida pichoq o‘tkir, sovuq qurolni anglatadi va tofu esa unga qarama-qarshi xususiyatga ega. Og‘zi ya‘ni tili pichoqdek o‘tkir bo‘lsa-da, uning yuragi chindan ham tofudek yumshoq ya‘ni mehribon, ko‘ngli nozik odamni tasvirleydi.

Turli xil madaniy urf-odatlar, turli xil turmush odatlari va boshqa omillar turli millatlarning bir narsa haqida turli xil tushuncha va his-tuyg‘ularga ega bo‘lishiga olib keladi. Xitoy xalqi metaforaning manba domen va maqsad domen bo‘yicha turli kognitiv usullar va nuqtai nazarga ega bo‘lganligi sababli, tilni ifodalashning turli kognitiv shakllarida va oziq-ovqat tushunchalarida aks etadi. Xulosa qilib aytganda,

xitoy taomlari iboralarining metaforik ma'nolari juda boy va keng tarqalgan. Bu majoziy ma'nolar Xitoy xalqining tafakkuri va idrokini, madaniyatlar o'rtasidagi o'xshashlik va farqlarni to'liq aks ettiradi. Xitoy tilida oziq-ovqat iborolari insonlarni shaxsiyatini tasvirlaydigan metaforalardan tashkil topganligi aniq bo'ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mamatova D.M. Taom diskursiga oid sifatlar tarjimasining lingvokulturologik muammolari (In va Yan ta'limoti misolida) // "Gaybulla Salomov and uzbek school of translation" ilmiy maqolalar to'plami. Toshkent.,- 2022.
2. Brillat-Savarin J.A. The Physiology of Taste; Or, Transcendental Gastronomy / rendered into English by Fayette Robinson. - New York: Courier Dover Publications.,- 2002.
3. Lakoff G. Metaphors We Live By / George Lakoff, Mark Johnson. – Chicago : Chicago University Press.,- 1980.
4. 古丽加那提·卡地尔丁. 汉维语饮食词汇隐喻对比研究, 喀什大学., -2015年.